

शिक्षण अभिवृत्ति एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन

एस0 सी0 पचौरी एवं जगवीर

1. प्रोफेसर एवं शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, मदनरुड विश्वविद्यालय, रूडकी (हरिद्वार)
2. शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, मदनरुड विश्वविद्यालय, रूडकी (हरिद्वार)

Received: 01/03/2024

1st BPR: 06/03/2024

2nd BPR: 12/03/2024

Accepted: 19/03/2024

Abstract

शिक्षक बनना तो अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं परंतु शिक्षक बनने के लिए व्यक्तियों में प्रतिभाओं और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ-साथ विशेष प्रकार की अभिवृत्तियाँ होना बहुत जरूरी है। इन दृष्टिकोणों में सर्वप्रमुख यह भी माना गया है कि व्यक्तियों में शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए जो शिक्षा के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। व्यक्तियों के अंदर शिक्षा के प्रति रुचि होनी चाहिए जो उसको शिक्षक बनाने हेतु योग्य औपचारिकताएं प्रदान करवाती हो, इन समस्त गुणों के साथ व्यक्ति शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ग्रहण कर सकता है।

Keywords: शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण संस्थान, आदर्श शिक्षक, मानव व्यवहार, योग्य शिक्षक।

परिचय

भारत की वर्तमान व्यवस्था में यद्यपि शिक्षक को अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं है लेकिन नागरिकों में अच्छे संस्कार डालने के लिए विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में लगा रहना पड़ेगा। यही नहीं न जाने कितने उदगार इस समय मेरे मानसपटल पर उभर रहे हैं पर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र के जीवन को बनाता ही नहीं बल्कि उसे बहुत ऊँचा उठाता है। ऐसे शिक्षक को समाज और राष्ट्र में उचित स्थान न मिलना शिक्षक का ही नहीं देश का अपमान है। बिना शिक्षक की प्रेरणा और मार्गदर्शन के कोई भी देश प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकेगा।

किसी भी शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा उसमें कार्यरत अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किसी भी समाज में समय और स्थान से परे शिक्षक को अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है। उससे आशा की जाती है। कि वह छात्रों के लिए अत्यधिक प्रेरणा व संवेगात्मक स्रोत बने। यह शिक्षकों की निष्ठा तथा बलिदान ही है जो उनको समाज में अद्वितीय सम्मान दिलाते हैं। किन्तु यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसे शिक्षक कहाँ और कैसे मिलेंगे? सुयोग्य शिक्षकों की कमी उचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अवरोध है। मेधावी युवा पीढ़ी के लिए, उनमें प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए तथा उनके अन्दर वांछनीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए शिक्षण व्यवसाय को उच्च आकांक्षा पूर्तिकर्ता होने की आशा की जाती है। शायद ही कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि शिक्षण, एक व्यवसाय के रूप में समर्पण एवं सेवा भाव की मांग करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति प्राथमिक स्कूल का शिक्षक है अथवा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, दोनों में ही अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए।

अभिवृत्ति की परिभाषाएं

अभिवृत्ति के स्वरूप को परिभाषित करने के संदर्भ में 'अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान' विषय में वाद-विवाद रहा है, क्योंकि इसका विशेष कारण यह है कि अधिकांश परिभाषाओं को नैतिकता के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है। जिसके कारण अभिवृत्ति को परिभाषित करना जटिल कार्य हो जाता है। कोई भी विद्वान अभिवृत्ति की स्पष्ट परिभाषा नहीं दे पाया है। अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार अभिवृत्ति की परिभाषाएं बतायी हैं।

आलपोर्ट (1935) के अनुसार अभिवृत्ति मानव की मानसिक एवं तांत्रिक प्रक्रियाओं की दिशा की तैयारी को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, दिशाओं और तथ्यात्मक प्रभावों के द्वारा किसी वस्तु के प्रति विशिष्ट व्यवहारों को प्रदर्शित करता है।

थर्सटन एवं चैव के अनुसार— अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्तियों व भावनाओं, पूर्वाग्रहों अथवा पक्षपातों, पूर्व निर्मित अभिप्रायों, विचारों भय, दबावों तथा मान्यताओं का कुल योग है।

गुड के अनुसार— अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है।

प्रीमैत्र के शब्दों में- अभिवृत्ति किन्हीं परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता है, जिसे सीख लिया गया है तथा जो व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट ढंग बन गया है।

शोध विधि

इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। द्वितीयक डेटा पुस्तकालयों, वेबसाइटों आदि में उपलब्ध पुस्तकों, लेखों, पत्रों से विभिन्न साहित्य के माध्यम से संग्रह किया गया है।

शिक्षण अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक

मानव व्यवहार में मनुष्य की अभिवृत्तियाँ विभिन्न पक्षों से प्रभावित होती हैं। अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर विकसित होती हैं अभिवृत्ति को प्रभावित करने में व्यक्तियों के अनुभवों का विशेष योगदान होता है। व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर ही अभिवृत्ति का निर्माण होता है, जिसकी वजह से व्यक्तियों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। पिछले कुछ विगत वर्षों में हुए अध्ययनों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि परिवार एवं विद्यालय एवं महाविद्यालय परिवेश आदि का प्रभाव शिक्षकों के व्यवहारों पर भी पड़ता है जिससे शिक्षकों की अभिवृत्तियाँ भी प्रभावित होती हैं।

1. परिवार एवं विद्यालय का परिवेश

शैशवावस्था काल में माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के अभिवृत्ति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। तत्पश्चात् बच्चों की अभिवृत्ति निर्माण में विद्यालय का परिवेश या वातावरण भी अभिवृत्ति निर्माण को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि होती है। अगर बच्चों या व्यक्तियों को परिवारों एवं विद्यालयों के द्वारा उनको सकारात्मक वातावरण नहीं मिलता है तो उनकी अभिवृत्ति निर्माण में एक बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है।

2. विद्यालय

शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को परिवर्तित करने में विद्यालय एवं महाविद्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय और महाविद्यालय में छात्र और छात्राएँ विभिन्न संप्रदायों के अलग-अलग जाति या वर्गों से संबंध रखते हैं, व पढ़ने-लिखने के लिए आते हैं। वह आपस में बातचीत करने लगते हैं और आपस में घुल-मिल जाते हैं। वह एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र भी बन जाते हैं। निकटताओं के कारण उनको एक-दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। नए-नए अनुभवों को सीखने लगते हैं और नए अनुभवों के कारण की वजह से उनके आधारहीन विश्वासों वाली अभिवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है, या वह अभिवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए तत्पर रहते हैं। स्टीम्बर 1961 ने बताया है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ-साथ बच्चों या विद्यार्थियों की पूर्वधारणा मिटने या विस्मरण होने लगती है।

3. शैक्षिक अभिवृत्ति

अभिवृत्ति एक विश्वास होता है जो समाज के हर मनुष्य या व्यक्ति का अपने परिवेश और अन्य व्यक्तियों के प्रति होता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति विशिष्ट अभिवृत्ति होती है। उसका विकास शिक्षा में किस तरह से होता है और वह किस तरह से अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के व्यवहारों में किया किया परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। शिक्षा को अभिवृत्ति से संबंधित करते हैं और शैक्षिक अभिवृत्ति में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया और अनुभवों के द्वारा ही सीखने की अलग-अलग योग्यता विकसित होती है। शिक्षा से संबंध रखने वाले व्यक्तियों एवं शिक्षकों को अपनी कार्य करने की योग्यता एवं क्षमताओं से प्रभावित करते हैं।

शिक्षा व्यक्तियों की श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उसके संस्कारों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ घर पर रहते हैं, मनुष्यों के व्यक्तित्व का अनुष्ठान मनुष्य के सिर पर होता है परंतु हर परिवार में ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो सभी गुणों से समृद्ध हो सकते हैं और कुछ परिवारों में नहीं होते हैं। इसलिए परिवारों के संस्कारों की अपनी भी कुछ सीमाएँ होती हैं। एक बच्चे का पहला गुरु उसके माँ-बाप होते हैं, परंतु माता-पिता के बाद बच्चे की सर्वाधिक जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है।

शिक्षक किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि समाज में शिक्षकों का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक ही विद्यार्थियों में शिक्षा एवं ज्ञान के साथ-साथ वह उनके अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों का रिश्ता एक फूल और माली जैसा होता है जिसमें शिक्षक एक बगीचे को अपने ज्ञान के द्वारा सींचता है और विद्यार्थियों को एक आकर्षक फूल बनाता है।

एक योग्य शिक्षक तभी बना जा सकता है जब उसकी शिक्षण कार्य के प्रति अभिरुचि हो, शिक्षकों को विषयों के ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास पर भी कार्य करना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों का अलग-अलग तरह का व्यवहार उनके शिक्षकों के व्यवहारों पर आधारित होता है। शिक्षकों को अपने विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ-साथ एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी विद्यार्थियों की मनोदशा अस्थिर हो जाती है। उनकी मनोदशा का विश्लेषण

करके उनकी नकारात्मक अभिवृत्तियों को दूर किया जा सके, जिसके पश्चात् विद्यार्थी सकारात्मक अभिवृत्ति के साथ समाज के विकास में अपना सहयोग कर सके। प्रतिभाशाली शिक्षकों की संगति के साथ में रहने के कारण ही उसका लाभ विद्यार्थियों या स्कूलों को ही मिलता है। इसलिए शिक्षक का चरित्र, व्यक्तित्व और आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। शिक्षकों में त्याग, सेवा, करुणा, प्रेम, विश्वास, राष्ट्रीयता, नैतिकता के त्याग मूल्यों के शिक्षकों का आदर्श व्यवहार और प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व होना अति आवश्यक है। जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का पता लगाया जा सके। शिक्षक पर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों को राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ताकि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा एवं किसी भी अन्य क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाकर वह राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर सके।

4. शिक्षक अभिवृत्ति

यह पद्धति निर्देशक या शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है। इस पद्धति में शिक्षक किसी विषय के ज्ञाता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस पद्धति में विद्यार्थी भी ज्ञान अर्जित करते हैं वह शिक्षा के द्वारा शिक्षकों से ही प्राप्त करते हैं। शिक्षक अभिवृत्ति जो है सामान्य रूप से शिक्षण प्रक्रियाओं और पद्धतियों के उपयोग में लाई जाती है और विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रक्रिया में विषय को समझाने के लिए शिक्षक, विद्यार्थियों को उचित निर्देशन एवं परामर्श देते हैं। शिक्षक अभिवृत्ति में व्याख्यान पद्धति एक अच्छा उदाहरण है अथवा इस प्रकार की अन्य शिक्षण विधियों से शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों से विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि शिक्षण करने वाले शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शिक्षण कार्य के प्रति अभिवृत्ति सामान्य है। अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ है कि परिवार एवं विद्यालय एवं महाविद्यालय परिवेश आदि का प्रभाव शिक्षकों के व्यवहारों पर भी पड़ता है जिससे शिक्षकों की अभिवृत्तियाँ भी प्रभावित होती है।

सन्दर्भ:

1. भावना (2005). देवी पाटन के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ऊर्जा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों एवं योग्यता व्यक्तित्व विशेषताओं के सम्बन्ध का अध्ययन, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
2. श्रीवास्तव, के. ए और लाल, बी. (2013). निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च, 1(12), पृ.सं. 1-6।
3. मुछाल, एम. कु. और चन्द, एस. (2015). प्राथमिक स्तर पर कार्यरत बी. एड. एवं बी.पी. एड. प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, एशियन जर्नल ऑफ द बहुविषयक अध्ययन, 3(11) पू. सं. 164-168।
4. सिंह, आर. एवं तिवारी, एम और वैश्य, के. डी. (2015). पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और मानविकी की अनुसंधान पत्रिका, 1(2), पृ. सं. 22-26।
5. फोनिया, वी और गोदियाल, एस. (2016). देहरादून जिले माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, शैक्षिक अनुसंधान की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 1(5), पृ.सं. 498-505।
6. नयाल, एस. जी. और चम्याल, एस. डी. (2016). प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का गृहकार्य के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, मासिक पत्रिका बहुविषयक अनुसंधान जर्नल, 5(12), पृ.सं. 1-4।

